

DESIGN THINKING NA FORMAÇÃO DE DOCENTES MEDIADORES

LITERÁRIOS: UMA PROPOSTA PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES

Marissol Ferreira Batista Cavalcanti¹

Resumo

O presente estudo apresenta como a utilização da abordagem do “Design Thinking” pode auxiliar na identificação e resolução de desafios no ambiente das bibliotecas escolares ao mesmo tempo em que, diante do desafio identificado, sugere a implementação de um projeto para formação de docentes mediadores de leitura literária nesses espaços. Durante o estudo, foram utilizadas as etapas da abordagem “Design Thinking” - análise, síntese, ideação, prototipagem e teste, finalizando com a elaboração do “Project Model Canvas” com a proposta de implementação do projeto de formação de docentes mediadores de leitura literária. Os dados da pesquisa foram coletados em campo, por meio de observação, entrevistas e aplicação de questionário, e analisados qualitativa e quantitativamente. A representação dos dados qualitativos se deu por meio das ferramentas utilizadas na abordagem “Design Thinking” e, os quantitativos, graficamente. Os resultados e discussões apresentam cada etapa da abordagem que foi aplicada durante a pesquisa, com seus achados e descobertas. Todo o processo descrito nessas etapas fundamentou o estudo e indicou uma possibilidade de solução, o kit Forma Literabrincando, que foi prototipado e testado pelos usuários dos serviços da biblioteca. Como considerações finais, apresenta a relevância do Design Thinking na identificação de desafios e geração de soluções como uma possibilidade aplicável e exitosa no contexto da biblioteca escolar.

Palavras-chave: Formação de professores. Leitura literária. Design Thinking. Escola.

1 Introdução

Atuando como bibliotecária escolar há alguns anos, tenho dedicado esforços para que os processos de mediação da leitura literária ocorram de forma significativa nas instituições de ensino, com foco especial no ambiente das bibliotecas escolares.

Este artigo é um recorte do estudo intitulado “Design Thinking na formação de docentes mediadores literários: uma proposta para bibliotecas escolares”, realizado como Trabalho de Conclusão de Curso do MBA em Gestão de Projetos na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (USP/Esalq).

A escolha pela metodologia do Design Thinking (DT) foi motivada pela sua capacidade de identificar e resolver problemas complexos. Dado que o DT se fundamenta em um desafio inicial, o ponto de partida para o desenvolvimento deste estudo foi a questão: “Como desenvolver momentos de leitura mediada dentro do ambiente da biblioteca escolar.

Embora o Design Thinking não tenha sido criado especificamente para o contexto educacional, ele foi adotado nesse meio desde 2010. Em 2017, a IDEO lançou o guia “*Design Thinking para bibliotecas: um toolkit para design centrado no usuário*”, baseado em estudos globais que

¹Mestranda em Estudos Linguísticos do PPGEL - ILEEL da Universidade Federal de Uberlândia. Bolsista Capes. Atua como bibliotecária escolar e ministrando oficinas de formação de professores. E-mail: marissol.cavalcanti@ufu.br.

reforçam a aplicabilidade do DT para lidar com os desafios enfrentados por bibliotecas (IDEO, 2017, p. 3).

Para entender as variáveis que se interpunham entre o leitor e o literário, buscamos ir a campo para coletar dados por meio de observação, entrevistas e aplicação de questionário. Os dados coletados foram analisados qualitativa e quantitativamente.

Todo o processo de pesquisa foi realizado utilizando as etapas da metodologia do Design Thinking: análise, síntese, ideação, prototipagem e teste. Para Vianna *et al.* (2012, p. 13)

O designer enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das pessoas (considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, relacionamentos, cultura etc.). Isso faz com que sua principal tarefa seja identificar problemas e gerar soluções.

Assim sendo, buscamos por meio da referida metodologia não somente identificar os fatores que se interpunham entre o leitor e o literário, mas apresentar uma solução para o problema identificado.

1.1 Objetivos

Investigar, utilizando as etapas e as ferramentas metodológicas do DT, como as docentes da instituição faziam uso da biblioteca escolar nos momentos destinados à Literatura, ao mesmo tempo em que se propôs a implementação de um projeto de formação para docentes mediadores de leitura literária.

2 Referencial Teórico

Pesquisar sobre leitura literária na escola é um tema desafiador, considerando-se os inúmeros obstáculos que se interpõem cotidianamente para os diversos sujeitos envolvidos nesse processo. A gestão escolar e os docentes se veem com uma grande responsabilidade de colaborar para que os alunos possam desenvolver-se educacionalmente de maneira significativa e prazerosa. O fomento à leitura literária está inserido nas práticas educacionais, embora arraigado de trabalho literário com finalidades didáticas/pedagógicas.

Em um estudo publicado, Lourenço e Dalvi (2019) refletem sobre a função do docente como mediador de leitura literária no contexto escolar e reforçam, como pré-requisito para tal, a sensibilidade, o arcabouço teórico, o bem querer ao literário e ao letramento cultural. Enfatizam, ainda, que esse profissional precisa de condições materiais que favoreçam a prática.

Entretanto, falar de leitura literária nas escolas brasileiras é por si uma atividade complexa. O país ainda apresenta uma escassez de bibliotecas nas instituições de ensino, tanto públicas quanto

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO
COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE

GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

privadas, embora tenha uma lei sancionada em 2010, a Lei da Universalização das Bibliotecas – Lei 12.244/2010 (BRASIL, 2010) que versa sobre os esforços progressivos que as instituições escolares (públicas e privadas) deveriam empreender para criar bibliotecas escolares até o ano de 2020.

Em 2023, passados aproximadamente três anos do prazo limite para o cumprimento do que exige a lei, o Brasil ainda se encontra com uma defasagem de bibliotecas escolares e longe de cumprir a meta legal. Segundo dados publicados pelo Conselho Federal de Biblioteconomia [CFB] (2022), em todo o país, apenas 31,5% das escolas municipais, 53,9% das escolas estaduais e 64,1% das escolas privadas contam com bibliotecas. Sendo assim, no Brasil, a parcela da população que tem acesso à leitura e ao livro fica ainda mais reduzida com a ausência de bibliotecas escolares.

Rocatelli (2019) afirma que para uma determinada parcela das crianças e jovens da sociedade brasileira em fase de escolarização, a escola pode ser a única via de acesso ao livro e, conseqüentemente, à literatura. Contudo, a falta de acesso ao livro não representa o único obstáculo à leitura. A autora diz também, que a ausência de profissionais mediadores, pessoas preparadas para o exercício dessa prática e os momentos desconectados da realidade são uma barreira a literatura.

Sabe-se sobre a importância da leitura literária no contexto escolar. Urge refletir ainda, sobre a formação de mediadores de leitura literária, uma vez que as distorções dessa atividade estão enraizadas nas instituições de ensino. Muitos são os equívocos sobre a função da literatura na escola, que é, por muitas vezes, vinculada a situações didáticas ou, como afirma Soares (2009), uma escolarização inadequada da literatura.

Diante do exposto, percebeu-se que o desenvolvimento de projetos de formação de mediadores de leitura utilizando a abordagem do DT se apresentava como uma possibilidade para que a mediação literária efetivamente acontecesse na biblioteca escolar, haja vista que uma das características da abordagem é a simplificação e a humanização de processos bem como a busca por solucionar problemas de maneira colaborativa e inovadora (LOPES, 2016).

Segundo Reginaldo (2015), o DT é muito utilizado devido à grande repercussão atribuída à abordagem desenvolvida pela IDEO. O autor aponta que na educação, o DT surge em 2011, quando da publicação do primeiro kit de ferramentas para educadores. O kit foi desenvolvido com a colaboração dos educadores da escola estadunidense de Riverdale, localizada no Bronx, em Nova Iorque.

O DT é basicamente “pensamento de design”. Vianna et al. (2012) definem DT como uma abordagem na qual o foco principal é o ser humano. É utilizado para resolver problemas complexos pensando na multidisciplinaridade de colaboração com o propósito de inovar. Para o autor, tudo

que prejudica a experiência humana é entendido pelo design como um problema, e a sua principal função é identificar esse problema para posteriormente buscar soluções.

A abordagem já vem sendo utilizada nos espaços educacionais em situações de formação de professores objetivando o desenvolvimento e o estabelecimento de resoluções de desafios por meio do esforço e interações (GONSALES, 2018).

Assim, ressalta-se que o problema investigado se concentrou nas dimensões de compreensão e nas relações estabelecidas com o literário.

3 Procedimentos Metodológicos

Para a execução da pesquisa, foi utilizado como procedimento metodológico o estudo de caso. Assim, foi de fundamental importância as idas a campo para entender o contexto investigado. As observações, entrevistas e aplicação do questionário, aconteceram nos meses de janeiro e fevereiro de 2023. A pesquisa foi registrada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-USP) sob o número 5.938.572.

Gil (2017) define a unidade-caso de acordo com o objetivo da pesquisa e afirma que os casos se diferenciam em caso único ou múltiplos. Para o nosso propósito, optamos pela pesquisa exploratória de caso único e intrínseco, levando em consideração as suas especificidades.

Os estudos exploratórios constituíram-se como uma etapa inicial do trabalho de pesquisa. Nessa fase, foi feito um levantamento bibliográfico em livros e repositórios acadêmicos (Google Acadêmico e Scielo).

Quanto à natureza da análise dos dados coletados, optou-se pela pesquisa mista. Creswell (2011) classifica os métodos mistos como um procedimento que coleta e analisa dados combinando as técnicas e procedimentos quantitativos e qualitativos.

No processo de pesquisa, foram realizadas, ainda, as etapas propostas pela abordagem DT: 1. Imersão; 2. Análise e Síntese; 3. Ideação; 4. Prototipação e teste e, por fim, a sugestão de um projeto de formação, com a etapa 5. Implementação, representado no Project Model Canvas².

Na primeira etapa, conhecida como imersão preliminar, foi realizado estudo de campo com coleta de dados por meio de entrevistas individuais empáticas semiestruturadas e aplicação de questionário por meio do Google Forms com as docentes do Ensino Fundamental I, objetivando o entendimento do problema, a sua causa-raiz e suas implicações.

Para auxiliar na etapa de descoberta e entendimento do problema foi elaborado um Mapa de “Stakeholders”, Matriz CSD e Mapa de Empatia, muito importantes na definição dos perfis das

² Project Model Canvas - método de gestão de projetos que agrupa e relaciona as diversas áreas do projeto de forma visual.

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE

GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

pessoas envolvidas no contexto investigado. Foi realizada, também, a pesquisa “Desk”. Para Brown (2010), na fase de imersão, além da realização da pesquisa “Desk”, o pesquisador vai a campo para se aproximar da realidade, coleta dados, observa, realiza entrevistas e registra as informações do que foi observado.

O universo de profissionais envolvidos nas atividades literárias foi composto por 23 professoras regentes, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Entretanto, foram realizadas entrevistas empáticas e semiestruturadas com seis professoras.

Todo o material gravado foi transcrito por programa automático. Os trechos foram listados e, posteriormente, analisados, originando os insights para a etapa de ideação.

Dando prosseguimento aos estudos exploratórios, realizou-se observações no ambiente da biblioteca escolar, dos momentos que antecediam às idas ao espaço e durante o deslocamento da turma até a biblioteca. Foram observadas, ainda, as atividades de registros elaboradas pelas professoras no caderno de literatura dos alunos.

Numa segunda fase da etapa de imersão, foi aplicado o questionário por meio do Google Forms, com perguntas fechadas e abertas com a participação de 15 docentes. A lista de perguntas versava sobre os hábitos de leitura das docentes e as suas experiências de leitura na infância junto à família.

Após a pesquisa exploratória, seguiu-se com a fase 2, a análise e síntese dos dados. Os dados foram analisados qualitativamente e representados por meio de “Matriz CSD”, “Mapa de empatia” e cartões de “insights”. Segundo a Ideo (2017) os cartões são registrados com uma única palavra ou imagem que representam algo importante para o usuário.

Já os dados quantitativos foram tabulados no Excel e representados graficamente para análise. As análises qualitativa e quantitativa dos dados permitiram avançar para a etapa de ideação. Segundo Vianna et al. (2012), a ideação consiste na utilização de instantes de “brainstorming”. A geração de ideias foi propulsora da fase 4, a prototipação.

Nesta etapa, foi levado em consideração, o “pensamento fora da caixa”, com a criação de algo inovador, formador e não convencional, criativo, lúdico e literário. Assim, surgiu a ideia do protótipo Forma Literabrincando: um kit de formação para docentes mediadores de leitura literária. Viana et al. (2012) define o protótipo como uma solução simples, de baixa resolução e que tem o objetivo de tornar uma ideia tangível. O kit idealizado foi composto por uma sacolinha contendo um corpo de boneca padrão e vários pacotinhos com acessórios, manual e cartas com desafios. Ao seguir as orientações do manual, responder aos desafios propostos e montar a personagem, era esperado que o usuário percebesse que haviam passado por um processo de formação literária não convencional.

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE

GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

Como o MBA em Gestão de Projetos possibilita a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no curso, foi elaborada uma proposta de projeto de formação de docentes mediadores de leitura literária. A proposta foi registrada no Project Model Canvas para ser apresentada à Gestão Institucional da instituição investigada.

4 Resultados

Esta seção apresenta os resultados obtidos para cada uma das fases estudadas no processo do DT, desde a etapa de imersão até a etapa de prototipação e teste.

A complexidade de variáveis que se interpunham nos momentos de mediação de leitura literária foi a razão para o desenvolvimento do estudo e sugestão da proposta de formação literária utilizando a abordagem DT. Para compreender as variáveis elaborou-se o “Mapa da rotina escolar”, (Figura 4) e a matriz de “stakeholders”, representada na (Figura 5).

Figura 4. Representação da rotina do ambiente escolar e ambiências; Figura 5. Mapa de “stakeholders”
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Com os “stakeholders” identificados, o ambiente escolar e as propostas que antecediam aos momentos literários e falas das docentes foram foco de observação. As observações deram origem à elaboração da matriz “CSD”, representada pela (Figura 6). A matriz auxiliou na descoberta, entendimento do problema e elaboração de hipóteses para gerar soluções.

Se fez necessário ainda, compreender melhor os usuários da biblioteca, conhecer suas dores, sentimentos, bem como suas reais necessidades, para essa finalidade elaborou-se o “Mapa de empatia” da Luana (cujo nome é fictício) e está representado na (Figura 7).

(6)

Certezas	Suposições	Dúvidas
<ul style="list-style-type: none"> As docentes sabem quem são seus alunos no estágio de biblioteca. Os docentes conhecem as necessidades para alunos e professores bibliotecários. As atividades dos docentes são planejadas considerando os alunos como público. Os professores recebem que os alunos estão sendo atendidos no momento de leitura. Os docentes são capazes de avaliar os momentos de leitura que estão sendo realizados. As propostas literárias elaboradas para docentes são consideradas de qualidade. 	<ul style="list-style-type: none"> A maioria de atividades realizadas e realizadas com os recursos da biblioteca são realizadas com os recursos da biblioteca. Quantidade de atividades de alunos é considerada baixa para o estágio de leitura. As atividades realizadas são planejadas para atender a todos os alunos. Os docentes são capazes de avaliar os momentos de leitura que estão sendo realizados. As propostas literárias elaboradas para docentes são consideradas de qualidade. 	<ul style="list-style-type: none"> As docentes não conseguem registrar os tempos em função do ambiente de trabalho. A falta de formação para a maioria dos docentes bibliotecários e bibliotecários. Docentes não sabem como trabalhar com alunos e professores. Docentes e alunos gostam de ler e ler para ler. Os docentes não sabem se os alunos estão sendo atendidos no momento de leitura. As docentes não sabem como trabalhar com alunos e professores.

Figura 6. Matriz CSD; Figura 7. Mapa de empatia
Fonte: Resultados originais da pesquisa

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO
COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE
GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

De posse da identificação dos atores envolvidos no processo, diante da leitura do que foi registrado na Matriz “CSD”, conheceu-se melhor o perfil dos usuários.

Durante a realização das entrevistas empáticas e semiestruturadas com as docentes, foi perguntado inicialmente sobre as experiências literárias ou memórias afetivas da infância com os familiares, pais ou avós, se eles contavam histórias e quais os impactos dessas histórias na vida adulta. Perguntou-se ainda como eram elaboradas as propostas de registro do momento literário, com que frequência e quais objetivos.

As tentativas de diversificar as propostas foi fortemente expressada pelas entrevistadas. Entretanto, foi observado, a partir do cruzamento dos dados coletados em entrevistas e observações, nos momentos de biblioteca, que embora, as propostas elaboradas tivessem a finalidade de exploração das descobertas literárias, o que era valorizado pelo grupo era o cumprimento da etapa de registro. Isso porque não havia, em sala de aula ou na biblioteca, um tempo dedicado às trocas dos registros realizados pelos leitores ou uma discussão sobre o que foi lido e percebido por eles.

Sobre as oportunidades de formar leitores, a sinalização dos caminhos que o leitor deve trilhar, as trocas orais e discussões acerca da leitura de um livro lido, Colomer (2007) aponta que as crianças vão ampliando seu itinerário à medida que vão crescendo e que não precisam esperar por momentos propícios para usufruir das experiências de leituras, mas estar mergulhadas em situações de partilha e trocas literárias é que lhes permitirá seguir caminhando no processo.

A etapa de entrevista com as docentes foi finalizada com o seguinte questionamento: O que seria um pesadelo durante o momento da biblioteca? O que seria um sonho durante os momentos promovidos? Como poderiam sair do estágio de pesadelo para o estágio de sonho?

A (Figura 8) demonstra por meio de “cardstoring”, as percepções das docentes sobre o questionamento do que tinha mais interferência nos momentos de biblioteca.

Figura 8. Representa as percepções dos participantes sobre as interferências nos momentos destinados à biblioteca
Fonte: Resultados originais da pesquisa

O questionário aplicado com 15 docentes, na etapa de pesquisa em profundidade, revelou 93,3% das participantes se consideram leitoras, 6,7% mais ou menos e nenhuma respondente se considera não leitora. Foi perguntado ainda, com que frequência liam quando era sua escolha. 40%

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE

GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

liam de uma a duas vezes por semana, 20% todos os dias, 26% sempre que possível, 6,65% responderam que liam uma vez por semestre ou uma vez por ano (Figura 9).

Figura 9. Percentagem de professoras que se consideram leitoras e com que frequência leem.
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil que foi realizada pelo Instituto Pró-Livro [IPL], Itaú Cultural e o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística [IBOPE] Inteligência, no ano de 2020, pode ser considerado leitor toda pessoa que leu, inteiro ou em partes, ao menos um livro nos últimos 3 meses.

Ao perguntar às entrevistadas sobre as preferências de leitura, o lugar favorito para ler e se elas indicam livros para os amigos, obteve-se o seguinte resultado, representado na (Figura 10).

Figura 10. Preferência de leituras das docentes, ambiências de leituras preferidas e se indicam livros para os amigos.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A pesquisa revelou, ainda, dados sobre as preferências de locais para apreciação do momento literário. 60% das entrevistadas afirmaram que gostavam de ler em casa, 26% em qualquer lugar e 13% enquanto viajam. Quando perguntadas se indicam livros para os amigos, 80% responderam que sim, 13,3% que às vezes e 6,7% que não.

A (Figura 11) reflete a participação familiar na formação dos hábitos de leitura das docentes participantes da entrevista e a formação de vínculos afetivos com o literário.

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO
COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE
GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

Figura 11. Representação da participação familiar na formação dos hábitos de leitura dos docentes
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Com o objetivo de conhecer mais sobre as memórias afetivas das docentes em relação às experiências literárias da infância, foi perguntado se os pais eram leitores, se estimulavam hábitos de leitura e se eles contavam histórias. 53,3% das entrevistadas responderam que os pais não eram leitores, 46,7% que eram leitores. Quanto ao estímulo à leitura, 53,3% responderam que os pais estimulavam a leitura, 26,7% que não e 20% esporadicamente.

Quando foi perguntado se elas acreditam que a escola contribuía para a formação de leitores, os participantes da pesquisa foram unânimes em afirmar que sim.

Logo abaixo, a (Figura 12) apresenta a percepção das docentes sobre a contribuição da escola na formação do leitor literário

Figura 12. Representação da opinião dos entrevistados sobre a contribuição da escola para a formação de leitores literários.

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A pesquisa “Desk” fez parte da etapa de exploração do problema e tinha a finalidade de conhecer o que vinha sendo realizado na área de mediação literária. A pesquisa possibilitou a geração de “insights” para a criação da proposta de formação.

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO
COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE
GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

Durante o estudo, surgiu uma variável inesperada. Parte do grupo pesquisado manifestou, num dado momento da entrevista, que não se sentia motivada a participar de cursos de formação online ou de cursos extras presenciais ministrados no sábado. Diante da complexidade, percebemos que deveríamos pensar em algo formador dentro do próprio ambiente escolar e no horário de trabalho. Os “insights” gerados na etapa de “brainstorming” (Figura 13) forneceram pistas dos requisitos do protótipo a ser elaborado. Já o mapa mental (Figura 14) representa a proposta de projeto de formação que teve como base os seguintes questionamentos: Por que pensar uma proposta de formação de docentes mediadores de leitura literária? O que fazer como formação? Como e quando fazer o(s) momento(s) de formação?

Figura 13. Cartões de “insights” representando a os requisitos da proposta formadora; Figura 15. Mapa Mental representando a idealização da proposta formadora
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Com base nas informações coletadas na etapa de pesquisa “desk”, percebeu-se que cursos de formação seriam realmente uma solução para o desafio. Mas como fazer um curso com as características elencadas acima? Pensar por analogia seria uma oportunidade, pois casos análogos são caros ao DT. A possível solução para o desafio proposto foi pensada com a criação do protótipo (Figura 15)

(A) Protótipo elaborado

(B) Ideia análoga

Figura 15. Representação do protótipo criado (A) e analogia que propiciou a ideia do protótipo (B).
Fonte: (A) resultados originais da pesquisa e (B) Pinterest

Acreditar que a hipótese elaborada poderia contribuir para solucionar um desafio ou minimizá-lo e produzir um bem-estar ao grupo de docentes por intermédio da formação, motivou a confecção do Kit Forma Literabrincando. Um kit para formação de professores mediadores de

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE

GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

leitura literária, composto por uma sacola simples confeccionada em algodão cru, contendo um corpo padrão representando o(a) personagem desafio, pacotinhos com acessórios do(a) personagem surpresa, cartinhas e manual de instruções.

A etapa de testes aconteceu dentro do ambiente da biblioteca escolar com docentes (grupo formado somente por mulheres) e alunos/as dos segmentos Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio (meninos e meninas).

O protótipo foi testado de forma individual, em duplas, em trios e em grandes grupos, conforme apresentado nos registros fotográficos representados pela (Figura 16).

Figura 16. Registros fotográficos dos momentos de teste do protótipo
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Após a testagem foi realizada uma coleta de feedbacks registrada abaixo:

O que funcionou? O protótipo cumpre com a finalidade nos requisitos de formação, ludicidade e interação. Se apresenta eficiente ao ser aplicado individualmente, duplas ou com grupos compostos por 3 a 5 participantes.	O que pode ser melhorado? Reelaboração/adequação de linguagem do texto para que os desafios do kit sejam adequados a crianças menores, entre 5 e 10 anos. Com grandes grupos não há a possibilidade efetiva da participação de todos. O grupo deve ser subdividido em subgrupos de 3 a 5 pessoas.
Perguntas sobre o protótipo Como imaginado a princípio, deve haver uma reelaboração/adequação de linguagem do texto para que os desafios do kit sejam adequados a crianças menores. Conseguiríamos fazer vários kits para promover o momento de mediação com todos os docentes da instituição?	
Ideias apontadas pelos usuários Vários usuários pontuaram a eficiência do kit nos cumprimentos dos requisitos de formação (conhecimento), ludicidade e interação. Elaboração de kits com bonecos representando os autores de obras literárias para serem explorados pelos alunos do Ensino Médio. Versão bilingue do kit para ser utilizado nas aulas de inglês para trabalhar com contos na língua inglesa. Levar a proposta para a rede pública de ensino dada a necessidade desse público por propostas lúdicas e formativas.	

A testagem do protótipo permitiu a verificação da funcionalidade da hipótese formulada. Diante dos resultados positivos apontados por esta etapa, foi elaborado no “Project Model Canvas”, uma proposta de implementação do Projeto de Formação. O “Project Model Canvas” é

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE

GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

uma metodologia simples que propicia planejar projetos utilizando conceitos visuais, criado pelo professor José Finoccio Júnior e disponibilizado gratuitamente. A ferramenta é uma grande aliada dos gestores de projetos, pois apresenta uma visão geral do projeto num único espaço conforme apresentado na (Figura 18)

Figura 18. Proposta de projeto de formação apresentada à instituição onde a pesquisa foi realizada.
Fonte: Dados originais da pesquisa

5 Considerações Finais

O Design Thinking se apresentou como uma ferramenta potente de resolução de desafios no contexto da biblioteca escolar. A utilização das fases da abordagem com a aplicação das metodologias: observação, entrevista, aplicação de questionário, foi fundamental para o entendimento, identificação e proposta de resolução do desafio.

A ideação, fazendo uso dos recursos de Mapa Mental, “brainstorming” e pesquisa “desk” propiciou a possibilidade de tangibilização da ideia de protótipo que culminou com a prototipação do Kit Forma Literabrincando.

A testagem do protótipo de forma individual e em pequenos grupos, se apresentou exitosa na medida em que este cumpriu com a função de formar os usuários brincando. Percebeu-se ainda, nesta etapa, que a aplicação com grandes grupos, limita a sua eficiência, pois nem todos conseguem participar ativamente dos desafios propostos.

Por fim, a elaboração do “Project Model Canvas”, apresentado à instituição participante, pode efetivamente, tangibilizar a ideia da Formação de Mediadores de Leitura Literária utilizando o kit Forma Literabrincando.

Durante o estudo percebeu-se algumas limitações, tais como, época das observações em campo (fevereiro coincide com o início do ano letivo) e o tempo das entrevistas semiestruturadas realizadas no ambiente escolar em momento de trabalho das docentes.

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO
COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE
GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

Como possibilidades para futuros trabalhos, cita-se um mergulho mais profundo na complexidade de relações estabelecidas no contexto da biblioteca escolar, levando em consideração a quantidade de stakeholders e, para isso, sugere-se a utilização de mais ferramentas sugeridas pela abordagem, como a jornada do usuário.

Referências

BRASIL. **Lei 12.244, de 24 de maio de 2010**. Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/lei/112244.htm Acesso em: 22 jan. 2023.

BROWN, T. **Design Thinking**: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. 11ª reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

CFB. Boletim da Biblioteconomia. a.15, n. 81, 2022. Disponível em https://cfb.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Informativo_CFB_81_agosto.pdf. Acesso em: 24 jan. 2023.

COLOMER, T. **Andar entre livros**: a leitura literária na escola. São Paulo: Global, 2007.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GONSALES, P. **Design Thinking e a ritualização de boas práticas educativas**. São Paulo: Instituto Educa Digital, 2018.

IDEO GLOBAL LIBRARIES. **Design Thinking para bibliotecas**: um toolkit para design centrado no usuário. FEBAB. Disponível em: <http://repositorio.febab.org.br/items/show/1537>. Acesso em: 24 jan. 2023.

INSTITUTO PRÓ-LIVRO. **Retratos da leitura no Brasil**. 5. ed. 11 set. 2020. Disponível em: https://prolivro.org.br/wp-content/uploads/2020/09/5a_edicao_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_IPL-compactado.pdf. Acesso em: 10 jan. 2023.

LOPES, A. L. de S.; HARDAGH, C. C.; SANTOS, R. M. dos. Design Thinking na formação de professores como estratégia pedagógica de imersão. *In*: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SIMEDUC, 7., 2016. **Anais** [...]. Disponível em: <https://eventos.set.edu.br/simeduc/article/view/3305>. Acesso em: 27 jan. 2023.

LOURENÇO, S. P. M.; DALVI, M. A. A mediação da leitura literária: uma proposta de metodologia temática. **Revista Graphos**, v. 21, n. 1, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/graphos/article/view/46526/2282>. Acesso em: 10 jan. 2023.

REGINALDO, T. **Referenciais teóricos e metodológicos para a prática do design thinking na educação básica**. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/135486>. Acesso em: 20 jan. 2023.

ANAIS DO V SEMINÁRIO DESAFIOS DO TRABALHO E EDUCAÇÃO: TRABALHO
COM DIREITOS, EDUCAÇÃO PÚBLICA E MEIO AMBIENTE

GT1 - Educação Básica, Trabalho e Formação Docente

ROCATELI, A.; FRANCO, S. A. P. **Leitura literária como um fator de liberdade e transformação:** um estudo bibliográfico de leitura e mediação. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2021/trabalho_ev150_md1_sa117_id1862_14072021145835.pdf. Acesso em: 14 set. 2022.

SOARES, M. **Letramento:** um tema em três gêneros. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

VIANNA, M; VIANNA, Y.; ADLER, I. K.; LUCENA, B.; RUSSO, B. **Design Thinking:** inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012. 162 p.